

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846796>

УДК 631.51.021; 631.512.3

ПОЛОСНЫЕ СПОСОБЫ ЗЯБЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

В.Н. Слесарев,

д.с.-х.н., проф.

Н.В. Васильева,

к.б.н., зав. лаб. агротехнологий,

СибНИИЗиХ СФНЦА РАН,

п.г.т. Краснообск

Аннотация: Полосные способы зяблевой обработки почвы изучали с 2006 по 2020 гг. в полевом опыте на территории хозяйства «Элитный» Новосибирской области. Два новых способа – полосную глубокую и полосную мелкую обработки – сравнивали с традиционными плоскорезными обработками почвы. Для проведения новых обработок автором были разработаны орудия: Полосной вибрационный плоскорез и Почвообрабатывающий рабочий орган. Предложенные способы обработки увеличивали водопроницаемость и глыбистость почвы, улучшали сохранение стерни и способствовали повышению запасов почвенной влаги весной. Полосные обработки позволяли повысить урожайность яровой пшеницы на 4-6 %, в сравнении с традиционными вариантами. Экономия дизельного топлива составляла 4,7-10 кг/га.

Ключевые слова: яровая пшеница, минимизация обработки почвы, почвозащитная технология, плоскорезная обработка, разноглубинная обработка

STRIPED METHODS OF AUTUMN SOIL TREATMENT FOR GRAIN CROPS

V.N. Slesarev,

Doctor of Agricultural Sciences, Professor

N.V. Vasilyeva,

Candidate of Biological Sciences, Head of the Laboratory of Agricultural Technologies,

Siberian Research Institute of Agriculture and Chemicalization

Annotation: Strip methods of autumn tillage were studied from 2006 to 2020 in a field experiment on the territory of the "Elitnyi" farm in the Novosibirsk region. Two new methods – strip deep tillage and strip shallow tillage – were compared with traditional non-moldboard tillage. To carry out new treatments, the author has developed special Tillage working bodies. The proposed methods of cultivation increased the permeability of the soil, improved its structure, preserved stubble and contributed to an increase in soil moisture reserves in spring. Strip treatments made it possible to increase the yield of spring wheat by 4-6 %, in comparison with traditional options. Saving diesel fuel was 4.7-10 kg / ha.

Keywords: spring wheat, minimization of soil cultivation, soil protection technology, strip cultivation

Введение.

В настоящее время в мире одной из важнейших проблем считается вопрос экологии. Глобальное потепление климата требует от человека существенного сокращения затрат энергии и уменьшения выброса углекислого газа [1]. В сельском хозяйстве для решения этой проблемы и снижения энергетической нагрузки на пашню вместо стандартной вспашки многие страны применяют безотвальные обработки [2]. Для этих же целей используют No-till – нулевую технологию обработки почвы, предполагающую полный отказ от обработки почвы и прямой посев в стерню [3, 4]. В России безотвальные обработки почвы были предложены ещё в 1954 году Т.С. Мальцевым [5]. С тех пор технология применения плоскорезных обработок хорошо изучена и применяется во многих регионах, в первую очередь – в степных районах для сохранения стерни на поле и для борьбы с ветровой и водной эрозией [6, 7]. В Западной Сибири также внедряется безотвальная обработка почвы – для снижения потребления энергии, улучшения экологического состояния пашни [8, 9]. Однако попытки снижения затрат энергии за счёт минимизации обработки почвы не всегда дают положительный результат. Часто плоскорезные и нулевые обработки

ведут к уменьшению предпосевных запасов продуктивной почвенной влаги, ухудшению условий питания растений [10, 11]. Многие исследователи отмечают, что минимизация обработки почвы приводит к увеличению засоренности и снижению продуктивности зерновых культур [12, 13]. Существенные недостатки ресурсосберегающих технологий заставляют искать пути их совершенствования, модернизации традиционных орудий обработки почвы.

Целью наших исследований было – разработать новые приемы минимальной обработки почвы, которые обеспечат улучшение агроэкологических и экономических показателей в сравнении с традиционными безотвальными обработками, на примере лесостепи Западной Сибири.

Материалы и методы.

Исследования проводили с 2006 по 2020 гг. в полевом опыте на территории хозяйства «Элитное» Новосибирской области (зона лесостепи Западной Сибири). Почва опытного поля представлена черноземом выщелоченным. Мощность гумусового горизонта 0,39 м, глубина пахотного слоя 0,27 м. Содержание гумуса в верхнем слое почвы составляет 6,0 %. Исследования проводили в насыщенном зернопаровом севообороте: пар – яровая пшеница – яровая пшеница – яровая пшеница.

В опыте изучали два варианта экспериментальной обработки почвы:

– полосная мелкая обработка – полоса шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 10-12 см, и чередуется с необработанной полосой такой же ширины;

– полосная глубокая обработка (разноглубинная) – полоса шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 10-12 см, следующая полоса также шириной 0,4 м обрабатывается на глубину 28-30 см [14, 15].

Новые обработки сравнивались с традиционными вариантами: полосная глубокая сравнивалась со сплошной безотвальной обработкой стойками СибиМЭ на 20-22 см, а полосная мелкая сравнивалась со сплошной минимальной обработкой и с нулевой обработкой. В качестве эталона также использовали стандартную отвальную вспашку на глубину 20-22 см.

При закладке полосных зяблевых обработок применялись новые орудия: Полосной вибрационный плоскорез (Патент RU 203459 U1) [16] и Почвообрабатывающий рабочий орган (патент RU 102453 U1) [17], разработанные автором статьи. Основная культура в опыте – яровая пшеница Новосибирская 31. Размер делянок составлял 1300 м² в 4 повторениях. Исследования проводились на двух фонах химизации – экстенсивном и интенсивном. Экстенсивный фон являлся контрольным, на нём не применяли никакие средства химизации. На интенсивном фоне вносили фосфорные удобрения в пару в дозе 120 кг/га на весь севооборот, азотные удобрения – 60

кг/га под вторую пшеницу и 90 кг/га под третью пшеницу. Посевы пшеницы на интенсивном фоне обрабатывали гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. В опыте учитывали запасы продуктивной влаги весной, плотность пахотного слоя почвы, глубистость и сохранение стерни. Учет урожая проводили методом прямой уборки.

Мы предполагаем подтвердить следующие положения:

- при полосной зяблевой обработке на глубину 0,28-0,30 м разрушается переуплотненный подпахотный слой («плужная подошва»);
- в углубленно обрабатываемых полосах усиливается аккумуляция талых вод весной, улучшается насыщение пахотного горизонта влагой;
- при полосной обработке лучше сохраняются стерневые кулисы, обеспечивая наибольшее накопление и сохранение почвенной влаги;
- полосные приемы обработки почвы существенно уменьшают расходы горючего и улучшают экономические показатели.

Таблица 1 – Влияние приемов минимизации обработки почвы на агрофизические свойства пахотного слоя и запасы влаги в метровом слое.

Средние данные за 2006-2020 гг.

Зяблевая обработка почвы	Объёмная масса г/см ³ по горизонтам		Глыбистость, %	Водопроницаемость, мм/час	Запасы влаги весной, мм	Сохранение стерни, %
	0-20 см	20-40 см				
Вспашка	0,97	1,16	9,5	31,0	140	0
Глубокая плоскорезная	1,07	1,19	10,8	36,1	153	71,9
Мелкая плоскорезная	1,05	1,17	4,3	7,6	137	81,6
Нулевая	1,17	1,19	1,4	4,8	122	100
Плоскорезная разноглубинная	1,05	1,09	10,1	42,3	164	82,2
Плоскорезная полосная	1,10	1,12	2,7	12,1	139	93,0

Результаты исследований.

Исследования показали, что с уменьшением глубины обработки почвы увеличивается её плотность в корнеобитаемом слое. В опытах плотность верхнего пахотного слоя после вспашки составила $0,92 \text{ г/см}^3$, после мелкой обработки – $1,05 \text{ г/см}^3$, а после нулевой – $1,18 \text{ г/см}^3$ (табл. 1).

Плотность по полосным обработкам в слое 0-20 см была на уровне традиционных плоскорезных. При этом в слое 20-40 см, где при сплошных обработках формировалась плужная подошва, плотность по разноглубинным обработкам была существенно меньше – $1,09-1,12 \text{ г/см}^3$. Разрушение плужной подошвы происходило за счет крошения почвы лапами орудия при разном заглублении. Неодинаковой была также глыбистость почвы. Разноглубинная обработка оставляла после себя глыбистость $10,1\%$, то есть была на уровне вспашки. Известно, что увеличение глыбистости способствует повышению объема некапиллярной скважности почвы, и ее влагопроводности.

Водопроницаемость почвы при глубокой обработке составляла $36,1 \text{ мм/час}$, при мелкой – $7,6 \text{ мм/час}$, при нулевой – $4,8 \text{ мм/час}$, а при разноглубинной возрастала до $42,3 \text{ мм/час}$. Значительное повышение водопроницаемости по полосной обработке в сравнении с традиционными обусловлено не только меньшей плотностью пахотного слоя, но также полосным разрушением плужной подошвы. В вариантах с новыми обработками почвы лучше сохранялась стерня на поверхности поля, что также способствовало накоплению влаги (таблица 1).

Изменение физических свойств почвы привело к увеличению запасов продуктивной влаги в вариантах с новыми способами обработки. Наиболее эффективной была глубокая полосная обработка, которая позволяла накопить до 160 мм . Мелкая полосная обработка также увеличивала весенние запасы влаги в сравнении с минимальной и нулевой. Накопление влаги происходило за счет глубоко обработанной полосы. Было установлено, что миграция капиллярной влаги из влажной глубокой полосы в менее насыщенную нулевую обеспечивает выравнивание увлажненности этих полос за 2-3 суток.

Показатели продуктивности в вариантах с новой обработкой почвы были на уровне отвальной вспашки, но выше, чем по традиционным почвозащитным вариантам (табл. 2). Полосная глубокая обработка на интенсивном фоне позволяла получить дополнительно зерна $0,9-1,7 \text{ ц/га}$, а на фоне без пестицидов $0,8-1,3 \text{ ц/га}$. При полосной мелкой обработке урожайность была выше традиционного варианта на интенсивном фоне на $0,7-0,9 \text{ ц/га}$, а без пестицидов – на $0,4 \text{ ц/га}$. Экономия дизельного топлива при проведении полосных обработок за счет уменьшения нагрузки на рабочие органы составляла от $4,7$ до 10 кг/га в сравнении со сплошными.

Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы при разных способах зяблевой обработки почвы, средние данные за 2006-2020 гг., ц/га

Зяблевая обработка почвы	Пшеница по пару		Пшеница по пшенице	
	Контроль	Комплекс химизации	Контроль	Комплекс химизации
Вспашка	29,0	40,2	22,2	36,1
Глубокая плоскорезная	28,1	38,1	20,5	35,0
Мелкая плоскорезная	27,3	37,4	20,4	34,8
Нулевая	26,8	37,0	20,3	33,6
Плоскорезная разноглубинная	28,9	39,8	21,8	35,9
Плоскорезная полосная	27,8	38,3	20,9	35,5
НСР ₀₅	1,1		0,9	

Таким образом, полосные глубокие и мелкие обработки можно рекомендовать под зерновые культуры для сохранения стерни, улучшения водного режима почвы, и экономии горюче-смазочных материалов. Новый прием обработки позволяет улучшить экономические показатели за счет повышения урожайности и экономии дизельного топлива.

Список литературы

- [1] Lobell D.B. The Influence of Climate Change on Global Crop Productivity. / D.B. Lobell, Sh.M. Gourjji. – 2012. 112 p. DOI: <https://doi.org/10.1104/>.
- [2] Lahmar R. Adoption of conservation agriculture in Europe: lessons of the KASSA project. / R. Lahmar.// Land Use Policy. – 2010. V. 27(1). 4-10 p.
- [3] Rainbow R. Advances in No-Till Farming Technologies and soil Compaction Management in Rainfed Farming Systems. / R. Rainbow, R. Derpsch. // Rainfed Farming Systems. – London. New York. Springer, 2011. 991-1014 p.
- [4] Weed dynamics and conservation agriculture principles: A review. / C.M. Pittelkow, B.A. Linquist, M.E. Lundy, et al. – 2015. V. 183. 56-68 p.
- [5] Мальцев Т.С. Новая система обработки и посева. / Т.С. Мальцев. – М., 1956. 47 с.

[6] Милащенко Н.З. Сокращение числа рыхлений почвы с применением гербицидов. / Н.З. Милащенко. // Водная и ветровая эрозия почв и меры борьбы с ней в Сибири. – Новосибирск: Наука. – 1974. 120-126 с.

[7] Холмов В.Г. Минимальная обработка почвы под зерновые культуры в черноземной лесостепи Западной Сибири и Зауралья. / В.Г. Холмов. // Материалы Всесоюз. Семинара по минимизации обработки почвы в почвозащитном земледелии. – Омск, 1981. 14-18 с.

[8] Экологизация почвообработки и энергосбережение в условиях юга Западной Сибири. / А.Н. Власенко и др. // Сиб. Вестник с.-х. науки. – 2002. № 1-2. 3-11 с.

[9] Минимизация основной обработки черноземов под зерновые культуры в лесостепи Западной Сибири: Метод. Пособие. / В.Е. Синещёков, В.Н. Слесарев, Н.В. Васильева и др.; СибНИИЗиХ СФНЦА РАН. – Новосибирск, 2018. 90 с.

[10] Pareja M.R. Distribution of weed seeds among soil structural units. / M.R. Pareja, D.W. Staniforth. // Weed Science. – 1985. V. 33. 182-189 p.

[11] Борьба с засоренностью посевов при ресурсосберегающих технологиях в земледелии Зауралья. / В.В. Немченко и др. // Земледелие. – 2008. № 5. 38-40 с.

[12] Feledyn-Szewczyk B. The effectiveness of weed regulation methods in spring wheat cultivated in Integrated, conventional and organic crop production systems. / B. Feledyn-Szewczyk. // Journal of Plant Protection Research. – 2012. № 52 (4). 486-493 p.

[13] Синещёков В.Е. Факторы, влияющие на численность сорных растений в посевах яровой пшеницы на примере лесостепи Западной Сибири. / В.Е. Синещёков, Н.В. Васильева. // Вестник Крас. ГАУ. – Красноярск, 2020. № 6 (159). 62-70 с.

[14] Способ полосной безотвально-нулевой зяблевой обработки на чернозёмных почвах в зонах с недостаточным увлажнением. / А.Н. Власенко, В.Н. Слесарев, В.Е. Синещёков и др. // Патент на изобретение № 2284092 от 05.02.2004г.

[15] Способ плоскорезной полосной разноглубинной зяблевой обработки почвы / В.Н. Слесарев, А.Н. Власенко, В.Е. Синещёков, и др. Патент на изобретение № 2367132 от 05.06.2007 г.

[16] Патент РФ на полезную модель № 203459 от 06.04.21 «Полосной вибрационный плоскорез». / В.Н. Слесарев, А.В. Слесарев, Н.Н. Назаров, и др.

[17] Патент РФ на полезную модель № RU 102453 U1 от 26.08.2010. «Почвообрабатывающий рабочий орган». / В.Н. Слесарев, В.И. Лынов, Н.М. Иванов и др.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lobell D.B. The Influence of Climate Change on Global Crop Productivity. / D.B. Lobell, Sh.M. Gourdj. – 2012. 112 p. DOI: <https://doi.org/10.1104/>.
- [2] Lahmar R. Adoption of conservation agriculture in Europe: lessons of the KASSA project. / R. Lahmar. // Land Use Policy. – 2010. V. 27 (1). 4-10 p.
- [3] Rainbow R. Advances in No-Till Farming Technologies and soil Compaction Management in Rainfed Farming Systems. / R. Rainbow, R. Derpsch. // Rainfed Farming Systems. – London. New York. Springer, 2011. 991-1014 p.
- [4] Weed dynamics and conservation agriculture principles: A review. / C.M. Pittelkow, B.A. Linqvist, M.E. Lundy, et al. – 2015. V. 183. 56-68 p.
- [5] Maltsev T.S. New processing and seeding system. / T.S. Maltsev. – M., 1956. 47 p.
- [6] Milashchenko N.Z. Reducing the number of soil loosening with the use of herbicides. / N.Z. Milashchenko. // Water and wind erosion of soil and measures to combat it in Siberia. – Novosibirsk: Science. – 1974. 120-126 p.
- [7] Kholmov V.G. Minimum tillage for grain crops in the chernozem forest-steppe of Western Siberia and the Trans-Urals. / V.G. Hills. // Materials of the All-Union. Seminar on minimization of tillage in conservation agriculture. – Omsk, 1981. 14-18 p.
- [8] Greening soil cultivation and energy conservation in the south of Western Siberia. / A.N. Vlasenko et al. // Sib. Bulletin of S.-kh. Sciences. – 2002. No. 1-2. 3-11 p.
- [9] Minimization of the main cultivation of chernozems for grain crops in the forest-steppe of Western Siberia: Method. Benefit. / V.E. Sineshekov, V.N. Slesarev, N.V. Vasiliev and others; SibNIIZiH SFNTSA RAS. – Novosibirsk, 2018. 90 p.
- [10] Pareja M.R. Distribution of weed seeds among soil structural units. / M.R. Pareja, D.W. Staniforth. // Weed Science. – 1985. V. 33. 182-189 p.
- [11] Combating weediness of crops with resource-saving technologies in agriculture in the Trans-Urals. / V.V. Nemchenko et al. // Agriculture. – 2008. No. 5. 38-40 p.
- [12] Feledyn-Szewczyk B. The effectiveness of weed regulation methods in spring wheat cultivated in Integrated, conventional and organic crop production systems. / B. Feledyn-Szewczyk. // Journal of Plant Protection Research. – 2012. No. 52 (4). 486-493 p.
- [13] Sineshekov V.E. Factors affecting the number of weeds in spring wheat crops on the example of the forest-steppe of Western Siberia. / V.E. Sineshekov,

N.V. Vasiliev. // Bulletin of Kras. GAU. – Krasnoyarsk, 2020. No. 6 (159). 62-70 p.

[14] The method of strip plow-free-zero autumn tillage on chernozem soils in areas with insufficient moisture. / A.N. Vlasenko, V.N. Slesarev, V.E. Sineshchekov et al. // Patent for invention No. 2284092 dated 05.02.2004.

[15] Method of flat-cutting strip mid-depth winter tillage / V.N. Slesarev, A.N. Vlasenko, V.E. Sineshchekov, et al. Invention patent No. 2367132 dated 06/05/2007.

[16] RF patent for a useful model No. 203459 dated 06.04.21 "Strip vibration plane cutter". / V.N. Slesarev, A.V. Slesarev, N.N. Nazarov, etc.

[17] RF patent for a useful model No. RU 102453 U1 dated 26.08.2010. "Tillage working body". / V.N. Slesarev, V.I. Lynov, N.M. Ivanov and others.

© В.Н. Слесарев, Н.В. Васильева, 2021

Поступила в редакцию 25.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Слесарев В.Н., Васильева Н.В. Полосные способы зяблевой обработки почвы под зерновые культуры // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 77-85. URL: <https://ip-journal.ru/>